

INVESTITSIYA SIYOSATI

Termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm

Fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Sirtqi ta'lim yo'nalishi 2-kurs 223- guruh talabasi

Abrayqulov Behro'z Dilshod o'g'li

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya:

O'zbekiston Respublikasida olib borilyotgan islohatlar ularning investisiyalarga ochib berayotgan o'rni ularni tog'ri joylarga ishlatish ularni qay darajada qabul qilish va ularni samarali ishlatish yolarini yoritish mumkun.Hozirgi kundagi investisiyalarni kaysi sohalarga ko'prok kiritilyotgani va qancha miqdorda kiritilayotgani va bu mablag'larni olish tartiblari haqida aytib o'tamiz.

Kalit so'zlar:

investitsiya siyosati, Investitsiya-mulkchilik, asosiy kapital, iqtisodiyijtimoiy daromad, milliy va xorijiy.

Abstract:

The reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan reveal their place for investments, the extent to which they can be accepted and how to use them effectively. we will tell you about the procedures for obtaining .

Keywords:

investment policy, investment-property, fixed capital, economic and social income, national and foreign.

Абстрактный:

Реформы, проводимые в Республике Узбекистан, раскрывают место для инвестиций, насколько они могут быть приняты и как их эффективно использовать, мы расскажем вам о процедурах их получения.

Ключевые слова:

инвестиционная политика, инвестиционная собственность, основной капитал, экономические и социальные доходы, национальные и зарубежные.

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmlarini joriy etish va investitsion muhitni yanada yaxshilash iqtisodiy rivojlanish sohasidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi investitsiya siyosati xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yanada qulay shart-sharoitlarni ta'minlash xorijiy investitsiyalarni ishonchli himoya qilishning amaliy mexanizimini barpo etish, mana shu asosda mamlakatdagi investitsiya muhitini yanada yaxshilashda MDH mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi.

Investitsiya-mulkchilikning har xil ko'rinishlaridagi modddiy, moliyaviy va moliyaviy va nomoddiy boyliklarini iqtisodiy-ijtimoiy daromad olish maqsadida muomlaga kiritishdir. Bu ma'lum vaqt davomida qiymatni oshirish uchun aktivlarni bag'ishlash. Investitsiya "aniq va ishonchli manbalardan mablag'lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko'zlangan samarani olishdan iborat bo'ladi. Ana shu belgilarga ko'ra investitsiyalar boshqa qo'yilmalardan mazmunan farq qiladi. D.G'ozibekov tomonidan investitsiyalarning makroiqtisodiy darajadagi va moliya nazartiyasidagi mohiyati to'g'risida ham fikrlar bildirilgan.

Xususan, makroiqtisodiy darajada investitsiyalar ishlab chiqarish vositalarini takror ishlab chiqarishga, uy-joy fondini, tavar zaxiralarini o'stirish, intellektual salohiyatni qaytadan ishlab chiqarishni tashkil etish jarayoni nazarda tutiladi. Moliya nazariyasida investitsiyani real yoki moliyaviy aktivlarga yo'naltirish bilan bog'lash ya'ni bu kulgusi davrlarda daromadlar olish maqsadida qilingan hozirgi chiqimlardir. Moliya sohasida investitsiya qilishdan maqsad investitsiya qilingan aktivdan daromad olishdir. investitsiyalar iqtisodiy foyda va ijtimoiy samara olish maqsadida investitsiya sohasi ob'ektlariga kiritiladign barcha turdagi mulkiy va intellektualboyliklarni aks ettiradi. Investitsiyalar o'zini foyda (daromad) olish maqsadida milliy va xorijiy iqtisodiyotning turli tarmog'iga xususiy yoki davlat kapitalining uzoq muddatli qo'yilmasi sifatida namoyon bo'ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, investitsiyalarni quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiqdir.

INVESTITSIYALAR

Investitsiya ko'rinishlari bo'yicha:

- pul mablag'lari, bankdagi maqsadli omonatlar, badallar, qimmatli qog'ozlar;
- intellektual boyliklar,
- mulkiy huquqlar

Investorlarning ishtirok etish shakllariga ko'ra:

- ulush bilan ishtirok etish;
- Qimmatli qozg'ozlar chiqarish yo'li bilan sotib olish;

- huquqlarga egalik qilish

Qayta ishlab chiqarish shakllariga ko'ra:

- yangi loyiha bo'yicha ishlash;
- korxonani ishlab chiqarish quvvatini oshirish;
- texnik qayta qurollashtirish

Mablag' qo'yish ob'ektlariga ko'ra:

- moddiy;
- nomoddiy;
- moliyaviy;

Investitsiya bilan ta'minlashda ishtirok etishning xususiyatiga ko'ra:

- bevosiya;
- bilvosita;

Moliyaviy xavf darajasiga ko'ra:

- minimal xavf darajasidagi moliyaviy investitsiyalar;
- xavf tug'diradigan moliyaviy investitsiyalar

Investitsiya kiritilgan davriga qarab:

- qisqa muddatli investitsiyalar;
- uzoq muddatli investitsiyalar

O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dekabrda "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonunining 3-moddasiga ko'ra investitsiyalar mo'ljallangan ob'ektiga qarab kapital, innovatsiya va ijtimoiy investitsiyalarga bo'linadi:

-kapital investitsiyalar jumlasiga asosiy fondlarni vujudga keltirish va takror ishlab chiqarishga, moddiy ishlab chiqarishning boshqa shakllarini rivojlantirishga qo'shiladigan investitsiyalar kiradi;

-innovatsiya investitsiyalari texnika va texnologiyalarning yangi avlodini ishlab chiqish va o'zlashtirishga qo'shiladigan investitsiyalar kiradi;

-ijtimoiy investitsiyalar inson salohiyatini, malakasi va ishlab chiqarish tajribasini oshirishga, shuningdek nomoddiy ne'matlarning boshqa shakllarini rivojlantirishga qo'shiladigan investitsiyalar kiradi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida takidlash joizki, haqiqatdan ham ham iqtisodiyotda investitsiyalarnikeng miqyosda jalb etirishga erishish ko'plab sohalar, tarmoqlar hada hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi va tadbirkorlikning jadal rivojlanishiga ulkan poydevor bo'lib xizmat qiladi. Investitsiya bo'lmasa, iqtisodiyot rivojlanmaydi. Demak, endi investitsiyalarni nafaqat iqtisodiyot tarmoqlariga, balki ilmiy ishlanmalar va innovatsiyalarni qo'llab quvvatlashga yo'naltirish o'ta muhimdir. Zero, mamlakat iqtisodiyotini taraqqiy ettirishda investitsiyalarning ahamiyati beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. L.S.Zoyirov, SH.SH.Asamxojayeva, S.B.Yunusova. "Iqtisod-moliya" 2019 yil
2. "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi
3. Prezidentning 2019 yil 8 yanvardagi PF-5614-son Farmoni.
4. L.A.Djo'raeva. PECULIARITIES OF INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION. Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7
5. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH. (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliyjurnal)
6. Respublika ilmiy-uslubiy jurnal
7. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(5).